

внутрішнього. Її ширина – 3,5 м по зовнішньому фасу. Орієнтація вівтарної частини має азимут 74°. Привертає увагу характер кладки, простеженої за стіною апсиди. Це тришарова двопанцирна кладка з доброю обробкою блоків зовнішнього панцира й фасировкою каменів внутрішнього під штукатурку. Стіну складено на вапняному розчині. Для зміцнення несучих характеристик стіни блоки зовнішнього панцира додатково скріплено свинцевими скобами (?), встановленими в спеціальні ніші у вигляді “ластівчин хвіст”. Навколо храму в значній кількості знайдено фрагменти архітектурних деталей, християнських надгробків і будівельного каменю, зокрема з графіті у вигляді хреста в колі.

На південь від церкви Св. Трійці виявлено ще одну споруду, ідентифіковану як храм. На момент огляду це був прямокутник, виражений валами заввишки не менше 1,5 м, з провалом у центрі. Орієнтовна довжина споруди – 14 м, ширина – 7 м. Апсида добре читається. Орієнтація апсиди й вівтаря має азимут 80°. На поверхні у великій кількості траплявся бутовий камінь, черепиця-татарка й кераміди XIV–XV ст.

На північ від храму Св. Трійці, на відстані не більше 5,0 м виявлено прямокутнікоподібний у плані пагорб заввишки близько 1,5-2,0 м, діаметром біля 3,0-4,0 м. У його центральній частині чітко видно провал. Це вказує на те, що перед нами – третя будівля комплексу. Орієнтація пагорба є паралельною до простягання задернованих фундаментів стін храму.

Усі три споруди, ймовірно, становили один монастирський комплекс, однак, цю гіпотезу необхідно перевірити. На жаль, на об'єкті є сліди грабіжницьких розкопок. Нині пам'ятка потребує постановки на облік і збереження.

Сергеева М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО КОСТОРИЗНОГО РЕМЕСЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Незважаючи на доволі інтенсивне вивчення косторізного ремесла Київської Русі на території Середнього Подніпров'я¹, це питання, як і загалом проблематика, пов'язана з давньоруським ремеслом у цьому регіоні, залишається актуальним. Зокрема деякі напрями дослідження потребують додаткової уваги. Одним з них є розгляд розвитку ремесла як динамічного процесу, що на кожному етапі має свої характеристики – виробничі, культурні й соціальні. У статті представлено короткий огляд зазначеної проблеми на базі сукупності матеріалів, виявлених до цього часу на давньоруських пам'ятках на території Середнього Подніпров'я.

Різьблення по кістці в Київській Русі не мало глибоких місцевих коренів, воно було новим явищем у процесі розвитку давньоруського ремесла, насамперед міського. На першому етапі руське косторізне ремесло зазнало суттєвих впливів з боку ремесла регіонів, де рівень обробки кістки був значно вищим. Першорядну роль грали інтенсивні культурні контакти з північноєвропейським ареалом².

Найбільш ранні давньоруські предмети з кістки та рогу, що, на відміну від примітивних виробів, добре відомих на слов'янських поселеннях VII–IX ст., можна зарахувати до професійної косторізної продукції, виявлені серед матеріалів дружинних поховань IX–X ст. (Київ, Чернігів, Шестовиця, Седнів та ін.). Синхронні вироби також походять з побутових комплексів цих самих і деяких інших пам'яток.

¹ Стан вивчення проблеми див: *Сергеева М. С.* Косторізне та деревообробні ремесла на території Південної Русі: дис. канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології НАН України. Київ, 2019. С. 26-34.

² *Сергеева М. С.* К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси // Древности 2014–2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2015. Т. 13. С. 244-246.

Різьблена кістка з поховань репрезентована насамперед виробами, пов'язаними з побутом та світоглядом представників дружинного середовища.¹ У культурному шарі поселень трапляються побутові речі з кістки та рогу. Треба звернути увагу на індивідуальні високоякісні художні речі, безсумнівно, виконані на замовлення, й відсутність продукції масового попиту. Водночас на давньоруських пам'ятках Середнього Подніпров'я поки що не виявлено жодної косторізної майстерні Х ст. Така ситуація є характерною для першого періоду розвитку середньовічного міського ремесла загалом. У цей час існує обмежений ринок з роботою на замовлення². Для давньоруського косторізного ремесла цей період відповідає етапу періодизації А. Крістоферсена, запропонованої для Лунда, коли відбувається поступовий перехід до професійного ремесла й виникають невеликі майстерні, що працюють на конкретні замовлення³. Вони пов'язані з різними матеріалами, не тільки з кісткою. Про відсутність вузькоспеціалізованого косторізного ремесла свідчить відносно невеликий обсяг продукції, що не могло забезпечити виробників засобами існування.

Треба зауважити, що археологічна фіксація такої майстерні не завжди можлива через брак матеріалів – маркерів її функціонування.

Для XI ст. зафіксовані сліди професійного ремесла у вигляді напівфабрикатів набірних гребінок у Києві⁴, є певна кількість косторізної продукції. Проте загалом у культурних нашаруваннях XI ст. виробів із кістки виявлено відносно небагато. Також не зафіксовано яскравих косторізних комплексів. Водночас наявність таких виробів є свідченням того, що саме в цей період формуються передумови для становлення косторізного ремесла як окремого різновиду професійної діяльності з наступним виходом на масовий ринок. Цей етап розвитку зазначеної ремісничої галузі простежується на археологічних матеріалах з середини – другої половини XII ст. до середини XIII ст.

Для виділення майстерень з ознаками стаціонарного виробництва існують специфічні маркери. Узагальнювальні критерії виділення професійних ремісничих комплексів запропоновані в роботах різних дослідників⁵. Підбиваючи підсумки, можна виділити такі їхні ознаки, як наявність сировини, заготовок, напівфабрикатів, готових виробів, бракованих виробів, використання спеціальних знарядь, якісна продукція. Готові вироби в межах косторізних комплексів завжди зберігаються в невеликій кількості через те, що вони підлягали реалізації.

Зауважимо, що фіксація великої кількості відходів та бракованих заготовок і виробів можлива лише в разі виявлення на садибі місця для відходів. Ями для відходів зафіксовані на вул. Щекавицькій, 29⁶ і на вул. Артема (тепер Січових Стрільців), 12⁷. Безпосередньо у виробничому комплексі масові знахідки косторізних матеріалів не обов'язкові: майстерню час від часу прибирали. Неможливість виявлення місця для відходів (наприклад, унаслідок невеликої площі дослідженої ділянки) дещо ускладнює виділення майстерні як професійної. Тут її ознакою може бути якась кількість відходів, заготовок або браку на території садиби. В деяких випадках аргументом на користь використання будівлі як місця роботи з кісткою може стати виявлення опалювального пристрою для її первинної термічної обробки. Прикладами є майстерня в Києві на вул. Ярославській, 58⁸ і майстерня в Деріївці у Південному Подніпров'ї⁹.

¹ Сергеева М. С., Івакін В. Г. Походження предметів косторізного виробництва з поховань дружинного могильника Києва // *Migracje. Funeralia Lednickie Spotkanie* 15. Poznań : SNAP, 2013. S. 221-230.

² Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. Москва : АН СССР, 1948. С. 431-432; Шапова Ю. Л. Древнерусское ремесло: структура, передача производственного опыта // *Труды V Международного Конгресса археологов-славистов: В 4 т. / Гл. редкол. Б. А. Рыбаков. Киев : Наукова думка, 1988. Т. 2. С. 181.*

³ Christophersen A. Håndverket i Forandring. Studier i Horn-og Beinhåndverkets Utvikling i Lund ca. 1000–1350 // *Acta Archaeologica Lundensia*. 1980. № 13. S. 203-213.

⁴ НА ІА НАН України, ф. е., 1989/81 *Занкин А. Б., Полин С. В., Калюк А. П.* Отчет о полевых исследованиях Подольской экспедиции НПК "Археолог" на Киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г., рис. 67.

⁵ Огляд див: Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. Київ : КНТ, 2011. С. 15-16.

⁶ Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. Київ : КНТ, 2011. С. 26-28.

⁷ Мовчан І. І., Козловський А. О., Ієвлєв М. М. Локальні оборонні споруди Верхнього Києва Х–ХІ ст. // *Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2005, Вип. 16. С. 105-115.*

⁸ Сергеева М., Тараненко С. Нові дослідження давньоруського косторізного ремесла на Київському Подолі // *Наукові студії. Винники ; Жешів ; Львів : Априорі, 2015. Вип. 8. С. 328-345.*

⁹ Сергеева М. С. Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка // *Археологія і давня історія України. Київ, Київ, 2016. Вип. 1 (18). С. 96-103.*

У випадку вивчення більшої частини площі території садиби, відсутність масових знахідок косторізних матеріалів може бути досить надійною ознакою того, що професійне косторізне виробництво тут не відбувалося. Поодинокі шматки кістки або рогу вказують або на домашнє спорадичне виробництво, або на використання кістки з іншою метою (наприклад як технічної сировини). Щодо наявності окремих художніх виробів без ознак масового виробництва – ці ознаки радше діяльності різьбярів широкого профілю. Прикладом спроби виготовлення художньої речі за межами косторізної майстерні може бути напівфабрикат застібки з об'ємним зооморфним декором, виявлений у Вишгороді у виробничій ямі XI ст., що не була пов'язана ані з косторізним, ані з художнім ремеслом загалом¹. Слід гадати, застібка потрапила в заповнення ями випадково, чи це була спроба людини іншої спеціальності – споживача продукції, копіювати вже існуючий взірець, аналогічний відомим виробам такої самої форми².

Деякі з косторізних майстерень демонструють певну тенденцію до дрібнішої спеціалізації, коли перевагу надавали якомусь окремому виду продукції. Такими є деякі косторізні майстерні Києва³, де основною продукцією були гудзики (вул. Щекавицька, 29), або наконечники стріл (вул. Оболонська, 12), майстерні у Чернігові⁴ й Деріївці, де виготовляли накладки на лук) тощо. Водночас треба зауважити, що спеціалізація майстерень простежується не завжди, в інших випадках можна констатувати широкий асортимент продукції.

На думку Ю. Л. Щапової, саме в XII ст. давньоруське ремесло виходить на ринок і формуються нові суспільні верстви, пов'язані з ремеслом і торгівлею. Вони стають основним виробником і zarazом головним замовником продукції⁵. Цей період відповідає фінальній стадії розвитку косторізного ремесла для Лунда (з другої половини XII ст.), за А. Кристоферсеном, коли з'являються професійні майстерні з відносно вузькою спеціалізацією, що концентруються в торговій частині міста й орієнтовані на потреби ринку⁶.

Косторізи-професіонали мали справу насамперед з продукцією масового попиту, розрахованою на ринок. У стаціонарних майстернях також могли виробляти продукцію на замовлення або з розрахунком на вузьке коло споживачів: наконечники стріл (Київ), накладки на лук (Чернігів, Деріївка), якими користувалася обмежена частина населення. Художні вироби як зі звичайної кістки, так і з коштовних матеріалів (моржеві ікла, слонова кістка тощо), як і в попередні часи, могли виготовляти різьбярі широкого профілю, які володіли навичками обробки зазначеного матеріалу й працювали на замовлення. Невеликий обсяг таких робіт не дозволяв майстру концентруватися тільки на них, а отже не можна говорити про його професійну діяльність як косторіза.

Різні рівні розвитку косторізного ремесла у XII ст. можна спостерігати насамперед у Києві. З одного боку, тут була зосереджена більшість косторізних майстерень, виявлених у Середньому Подніпров'ї, й виробляли більшість відповідної продукції, розрахованої на широкий ринок. З іншого боку, залишки спорадичної обробки кістки виявлені на багатьох київських садибах.

Професійне косторізне ремесло існувало й у деяких інших давньоруських центрах, наприклад, у Чернігові, Курську⁷, Вишгороді⁸, Деріївці. За межами досліджуваного регіону найближчими містами, де фіксують стаціонарні косторізні майстерні, є Пересопниця⁹ та Звенигород¹.

¹ НА ІА НАН України, ф. е., 1989/194 *Дорофеев В. В., Евтушенко А. И., Калюк А. П., Чабай В. П.* Отчет об охранных археологических исследованиях в г. Вышгород в 1989 г., с. 13-14, рис. 8: 10.

² *Сергеева М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. С. 142-143; *її ж.* К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы. С. 250-251.

³ *Сергеева М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. С. 24-28.

⁴ *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. Київ: "Стародавній Світ", 2011. С. 181.

⁵ *Щапова Ю. Л.* О ремесле Древней Руси // "Слово о полку Игоревом" и его время / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. Москва: Наука, 1985. С. 390-391.

⁶ *Christophersen A.* Håndverket i Forandring. S. 203-213.

⁷ *Горбунов Д. Н.* Косторезное дело населения древнего Курска // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского гос. университета. 2011. № 3 (19). URL: <http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=21>

⁸ *Голубева Л. А.* "Квартал металлургов" в Вышгороде // Славяне и Русь / Отв. ред. Е. И. Крупнов. Москва: Наука, 1968. С. 32.

⁹ *Шеломенцев-Терский В. С.* Косторезная мастерская на городище летописной Пересопницы // Археологические открытия 1977. Москва, 1978. С. 402.

Обсяг матеріалів з різних давньоруських пам'яток свідчить про те, що, незважаючи на широкий асортимент виробів з кістки та рогу й появу серійної косторізної продукції, зафіксованих для XII – першої половини XIII ст., продукція цього виробництва в різних містах була розрахована переважно на локальні ринки збуту (місто й околиці). Винятком є київське ремесло, для якого, за поширенням деяких видів виробів, можна припускати регіональний характер. Особливе місце, за археологічними матеріалами, посідає діяльність ремісників Воїня², який є другим після Києва давньоруським центром за обсягом виявленої продукції. Загалом стан косторізної справи у Воїні викликає певні питання. З одного боку, є характерна місцева продукція, що могла розповсюджувалася за межами міста, на сусідніх поселеннях. Такі види виробів, як гребені, деталі луків, псалії з якісно обробленою поверхнею, деякі типи гольників, орнаментовані накладки, можливо, контейнери з рогу не можна віднести до продукції домашнього або допоміжного ремесла. З іншого боку, незважаючи на виявлення залишків сировини, відходів, заготовок та напівфабрикатів виробів, косторізні комплекси з концентрацією слідів ремісничого виробництва тут не виявлені. Зрозуміло, такі комплекси могли розташовуватися в частині міста, що не встигли дослідити, проте залишається фактом велика кількість обробленого кісткового матеріалу (заготовки, напівфабрикати, відходи), розпорошеного по різних об'єктах на великій території, включаючи укріплену частину й посад. Таке розміщення артефактів свідчить скоріше на користь того, що різьблення по кістці практикувало широке коло мешканців на рівні допоміжного ремесла. Водночас не можна виключати діяльність у давньоруському Воїні невеликого прошарку майстрів, які практикували обробку кісткових матеріалів на професійному рівні.

Не можна говорити про поширення професійного косторізного ремесла скрізь на Русі. Матеріали більшості давньоруських пам'яток досліджуваного регіону свідчать лише про спорадичну обробку кісткових матеріалів у рамках домашніх промислів.

У деяких випадках у межах окремих садиб спостерігаємо концентрацію відносно невеликої кількості (від 10 й більше) оброблених кісток та фрагментів твердого рогу, включаючи заготовки та окремі вироби. Такі комплекси зафіксовані, наприклад, у Колодяжині, Іван-Горі (Ржищів), біля Хутора Половецького, де, крім готових виробів, виявлені окремі напівфабрикати тощо. Їх здогадно можна пов'язувати з короткочасною, спорадичною працею, зазвичай домашнього характеру, викликану певними обставинами. Нема підстав для характеристики цих комплексів як стаціонарних професійних майстерень.

Окремим питанням є соціальний статус ремісників-косторізів і соціальна організація косторізного ремесла. Загалом треба зауважити, що відсутність у писемних джерелах відповідної інформації для косторізного ремесла робить традиційну класифікацію давньоруських ремесел³ дещо умоглядною. Археологічні матеріали в цьому плані також малоінформативні. Соціальна характеристика того чи іншого ремісничого комплексу є можливою лише в окремих випадках (розташування, асортимент продукції) й тільки гіпотетично. На сучасному рівні досліджень ми маємо лише деякі аргументи на користь слабого розвитку різьблення по кістці серед монастирських ремесел. Виявлені артефакти свідчать про те, що протягом усього давньоруського періоду косторізне ремесло розвивалося переважно як світський вид ремісничої діяльності. Найбільш ранні зразки різьблення, насамперед художнього, належать до виробів, пов'язаних з побутом та світоглядом дружинників і відносно заможних верств городян (окремі типи набірних гребінок, деталі озброєння, рогові гостроконечники, предмети оздоблення тощо). Це виключає монастирські території з осередків, де могло розвиватися косторізне ремесло. Будь-якого зв'язку косторізної справи з діяльністю монастирів або інших церковних закладів, як це було характерно, наприклад, для ранньосередньовічної Болгарії⁴, в Київській Русі протягом усього давньоруського періоду не

¹ Власова Г. М. Мастерские косторезов в Звенигороде // Записки Одесского археологического общества. 1967. Т. 2 (35). С. 228-235.

² Сергеева М. С. Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня. Київ ; Харків : Майдан, 2015.

³ Пеняк П. С. Ремесло Київської Русі: структура і організація / Інститут українознавства ім. Крип'якевича. Закарпатська обласна організація Товариства охорони пам'яток історії та культури. Ужгород, 1998.

⁴ Алексиев И. Ремесла в столице Тырновград // Труды V Международного Конгресса археологов-славистов: В 4 т. / Гл. редкол. Б. А. Рыбаков. Киев : Наукова думка, 1988. Т. 2. С. 7; Бонев С. Косторезное ремесло в средневековом болгарском городе до X в. // Там же. С. 27.

простежуємо. Прикладом можливих зв'язків із монастирським ремеслом є невеликий косторізний комплекс поблизу Софійського собору в Києві¹, проте нема підстав уважати його стаціонарною майстернею. Так само через нечисленність не є індикатором стаціонарної майстерні окремі знахідки оброблених кісток і фрагментів щільного рогу, виявлені останніми роками на території Києво-Печерської лаври (дослідження С. П. Тараненка). Виходячи з кількості знайдених матеріалів, можна стверджувати, що різьблення по кістці у монастирях мало характер спорадичного промислу, що практикувався за необхідністю.

Відсутність зв'язків даного ремесла з церковним середовищем і брак розвинутого культового різьблення по кістці є двома взаємопов'язаними факторами. Зауважимо, що сакралізація тваринних кісток як частина усталеної традиції маркує дуже архаїчний пласт дохристиянських уявлень, що зберігалися тривалий час після формального прийняття християнства. Кістки, що можна вважати амулетами чи ритуальними атрибутами, трапляються в шарах XI – початку XIII ст. й пізніше. Зазначене питання авторка вже розглядала², тому тут зупиняємося на ньому лише коротко.

Як матеріальний прояв попередніх уявлень у світському світосприйнятті тваринні кістки не включаються в систему християнських культових речей і є атрибутами іншого рівня світоглядної системи. Тим більший інтерес викликають окремі предмети, що маркують сполучення різних вірувань, а отже, й набувають нового змісту. У цьому контексті звернемо увагу на відоме ікло вепра з давньоруського Вщижа з продряпаним на поверхні християнським написом: "...г(оспод)и помози рабу своєму Фоме"³. Зазначений предмет можна кваліфікувати як свідчення адаптації старих вірувань до нових реалій: надання додаткової магічної сили амулету за допомогою нової, ймовірно, дійсної в очах власника, християнської формули.

У зв'язку із поставленим питанням звернемо увагу на те, що виробів з кістки культового призначення обмаль. Вони обмежені лише окремими предметами. Мала популярність кістки для виготовлення хрестиків спостерігається загалом у середньовічному християнському світі. Проте у Візантії та країнах, що зазнали візантійського впливу, а також у Західній Європі активно використовували кістку для виготовлення деяких інших речей культового призначення, зокрема іконки й декоративні накладки релікваріїв. Із зазначеною метою часто використовували коштовний слонової і моржевий бивень. Практичну відсутність таких речей на Русі можна було б пояснити рідкісністю вихідної сировини, що була виключно привізною. Втім у Західній Європі коштовні культові речі з бивня, також імпортного, відомі досить добре⁴. Вони побутовали також у Візантії, звідки зрідка потрапляли на Русь.

У Південній Русі майже не розвивається місцева традиція різьблення іконок з кістки. Під час археологічних досліджень було знайдено дві візантійські іконки зі слонової кістки – в Новгороді та Чернігові. Є ще нечисленні екземпляри колекційного походження без паспортних даних⁵. У давньоруських матеріалах є окремі приклади іконок з кістки давньоруського часу: іконка поганої збереженості з Вишгорода (дослідження Д. В. Бібікова) та аналогії з сусідніх земель⁶, проте такі випадки поодинокі.

¹ Журавльов О. П., Ієвлев М. М. Остеологічні матеріали з розкопок Митрополичого корпусу Софії Київської // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. / За ред. Н. О. Гаврилюк. Київ ; Запоріжжя : "Дике Поле", 2007. С. 487-488.

² Сергєєва М. С. Культові вироби з кістки та рогу з території Південної Русі // Ніжинська старовина. 2015. Вип. 20 (23). С. 153-159; *eadem*. Early Rus' sacred objects in antler and bone from the Middle Dnieper area // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence / Edited by Maciej Salamon, Marcin Woloszyn, Alexander Musin, Perica Špehar. 2012. Krakow ; Leipzig ; Rzeszow ; Warszawa. Т. 2. Р. 563-571.

³ Рыбаков Б. А. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь / Научн. ред. и сост. Г. Б. Федоров. Москва : Гос. Изд-во культ.-просвет. литературы, 1953. С. 120. Рис. на с. 118.

⁴ Крыжановская М. Я. В мире замков и соборов. Прикладное искусство западного средневековья. Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж. 2007. Рис. 15, 16, 20, 21, 27-29, 42.

⁵ Архипова С. І. Культові речі з каменю та кістки // Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. / Гол. ред. Г. А. Скрипник, наук. ред. Т. В. Кара-Васильєва. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2010. Т. 1. С. 290.

⁶ Михайлова Р. Д. Особливості обробки кістки в Південно-Західній Русі (X – перша половина XIV століття). Київ, 1991: препринт. С. 9-10; Мядзведзева В. У. Хрысціянскія рэліквіі сярэднявкоўя (на матэрыялах касцярэзнай вытворчасці // Беларусь: государство, религия, общество: Материалы Международной науч.-практ. конференции. Минск : Беларуская навука, 2008. С. 132.

Відсутністю поширення й церковної атрибутики з кістки та великих стаціонарних майстерень, пов'язаних з монастирями, можна пояснити слабку роль візантійського світу в розвитку косторізного ремесла. Суттєвих впливів візантійської традиції на давньоруську косторізню продукцію не простежено¹.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що початок розвитку косторізного ремесла в Південній Русі припадає на часи перетворення Києва на великий політичний, економічний і культурний центр, а саме на першу половину X ст., можливо, на кінець IX ст. Цей етап характерний появою елітної продукції, що пов'язана з роботою нечисленних різьбярів (можливо, не тільки по кістці) на замовлення. У цей час косторізне ремесло формується під впливом іншокультурних традицій, зокрема північноєвропейської, де різьблення по кістці мало довшу історію й було більш розвиненим. Протягом XI–XII ст. складаються передумови для подальшого розквіту косторізного ремесла, що відбувається в другій половині XII – першій половині XIII ст. У цей період з'являються майстерні, що виготовляють продукцію, розраховану на масовий попит. Водночас косторізне ремесло не набуває поширення скрізь і сконцентровано в окремих осередках, передусім у Києві. На прикладі більшості досліджених пам'яток воно продовжує існувати як домашній промисел. Окремо звернемо увагу на переважно світський характер давньоруського косторізного ремесла й, відповідно, незначний вплив на нього з боку візантійського християнського декоративно-ужиткового мистецтва.

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології

Махота О. О.

Молодший науковий співробітник

Пефтіць Д. М.

Старший науковий співробітник

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КВАРТАЛУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 2019 р.

Протягом 2019 р. науково-дослідним сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника здійснювався археологічний нагляд за всіма ремонтно-реставраційними, земляними, аварійними роботами та геологорозвідувальними дослідженнями. Серед них особливе місце займають наукові пошуки, проведені під час прокладення електричних комунікацій на території Верхньої лаври у південно-західному кварталі КПЛ, який розміщується на ділянці між корп. 1, 3, 5, 6 (траншеї – ТК-7-10, 15, 17; шурфи – ШК-1-2, 6-10) (іл. 1). Ця локація вже неодноразово потрапляла в поле зору археологів (1996, 2001–2003, 2009, 2011 рр.). Тут засвідчено наявність культурних шарів і об'єктів XVII–XVIII ст. та початку XIX ст.² (іл. 2). Дослідження мали переважно науково-рятувальний характер і були пов'язані з будівельними або технічними роботами. Винятком стали розкопки С. Балакіна 2003 р., коли вдалося з'ясувати розміри вцілілої ділянки кам'яних підмурків початку XVIII ст., виявлених під час благоустрою південного фасаду корп. № 3 у 2002 р. Автор пов'язав їх із недобудованою лаврською дзвіницею 1707 р.³. Попри цей приклад ефективності археологічного нагляду, необхідно визнати, що велика кількість археологічно

¹ Сергеева М. С. К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы. С. 246.

² Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. 172 с., кольор. вклейка 16 с.

³ НА ІА НАН України, № 2003/130. Балакін С. А. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2003 р. Київ, 2004.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020